

AMALIY VA FUNDAMENTAL TADQIQOTLAR JURNALI

Jild: 03 Nashr: 12 (2024)

www.mudarrisziyo.uz

Bezorilik Jinoyatlarining Huquqiy Tahlili

Saidjabbarova Dilshoda Shuxratjon qizi

Toshkent Davlat yuridik universiteti qoshidagi M.Vosiqova nomidagi akademik litsey, 2-bosqich, 8
guruh talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada mamlakatimizda bezorilik jinoyatlarining sodir etilish tendensiyasi, dinamikasi va o'ziga hos jihatlari statistik ma'lumotlar asosida tahlil qilingan bo'lib, unda bezorilik harakatlariga huquqiy baho berishda jamoat joyi tushunchasining jinoiy-huquqiy asoslari, kriminalistik jihatlari, shu bilan birga mazkur jinoyatlarni kvalifikatsiya qilishda vujudga kelayotgan muammolar va mazkur masalalarning huquqiy tartibga solish jihatlari tadqiq etilgan.

Kalit so'zlar: bezorilik, jamoat joyi, tan jarohati, jinoyat ishi, sud, moddiy zarar, jamiyatda o'rnatilgan yurish-turish qoidalari.

Dunyoda jamoat xavfsizligi va jamoat tartibiga tajovuz qiluvchi turli ko'rinishdagi harakatlar va axborot urushi avj olib bormoqda. Bunda jamiyatda o'rnatilgan yurish-turish qoidalarini mensimaslikda ifodalangan bezorilik jinoyatlarining yangi turlari ommalashib borayotganligini mazkur jinoyatlar bo'yicha surishtiruv va dastlabki tergov o'tkazish taktikasini yanada takomillashtirish masalalarini tadqiq qilish lozimligini anglatadi.

Mamlakatimizda so'nggi yillarda sud-huquq sohasidagi islohotlarga alohida e'tibor qaratilayotganligi, hususan ayrim jinoyatlarni dekriminallashtirish, ma'muriy priyuditsa ishlarini rivojlantirish zarurati ushbu islohotlarning alohida muhim qismini tashkil etmoqda.

Mamlakatimizda inson huquqlari va manfaatlarini ta'minlash, ijtimoiy xavfli qilmish sodir etgan shaxslarni javobgarlikka tortishda inson qadrini ta'minlash bo'yicha keng qamrovli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Xususan, "2022–2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning Taraqqiyot strategiyasi"ning 14-maqsadida, «**Qonun ustuvorligi va konstitutsiyaviy qonuniylilikni ta'minlash hamda inson qadrini ushbu jarayonning bosh mezoni sifatida belgilash**»[1] ko'rsatib o'tilgan.

O'zbekiston Respublikasi IIV huquqiy statistika va tezkor ma'lumotlar boshqarmasi tomonidan taqdim qilingan ma'lumotlarga ko'ra, 2021-yilda bezorilik fakti bo'yicha qo'zg'atilgan va hisobga qo'yilgan jinoyatlar soni jami 3 024 ta bo'lib, ushbu ko'rsatkich 2020-yilda 1 565 tani tashkil etgan va o'sish sur'ati 1 459 taga yoki 93,2 foizga oshib ketgan. Ushbu ko'rsatkich eng ko'p Toshkent shaxar (728 ta), Namangan viloyati (455 ta), Toshkent viloyati (395 ta) va Surxondaryo viloyati (383 ta)da qayd

etilgan[2]. Bugungi kunda mazkur jinoyatlarning tahlili, 2021 yilda Respublika bo'yicha har 100 ming aholiga 8,8 tani tashkil etmoqda.

Yuqoridagi statistik ma'lumotlar, bezorilik jinoyatlarini ortib borayotganligi, yillar kesimida keskin ortganiga va aholi ulushiga nisbatan ko'rsatkichning yuqoriligicha qolayotganligini bildiradi.

Shuningdek, bezorilik jinoyatlarini fosh etilishi ko'rsatkichlari bo'yicha tahlillarga e'tibor qaratsak, jumladan, 2021-yilning 12 oyi davomida Respublika bo'yicha jami **48** ta bezorilik bo'yicha qo'zg'atilgan jinoyat ishlari bo'yicha ayblanuvchi tariqasida ishda jalb etilishi lozim bo'lgan shaxslar aniqlanmasdan qolgan. Eng ko'p fosh etilmagan bezorilik jinoyatlari ulushi Toshkent viloyatiga to'g'ri keladi **13 ta**, keyingi o'rinda Toshkent shaxri **11 ta** va Namangan viloyatida **7 tani** tashkil etmoqda.

Mazkur tahlillar asosan bezorilik jinoyatlari qayd etilishi bo'yicha yetakchi bo'lgan mazkur viloyatlarda bezorilik jinoyatlarining fosh etilish darajasi ham tushib ketganligini ko'rsatadi.

Bezorilik jinoyatlarini tergov qilishda avvalo bezorilik qilmishini jinoiy-huquqiy kvalifikatsiya qilishni talab etadi va mazkur normaning tahlili mavzuni yoritishda birlamchi ahamiyat kasb etadi.

Bezorilik harakatlari o'zining ijtimoiy xavfliligi nuqtai nazaridan javobgarlikning ma'muriy va jinoiy turi bilan farqlanadi. Shu bois dastavval, O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 183-moddasida nazarda tutilgan mayda bezorilik huquqbuzarligini yoritish lozim bo'ladi. Normaga ko'ra, jamoat joylarida uyatli so'zlar bilan so'kinish, fuqarolarga haqoratomuz shilqimlik qilish hamda jamoat tartibini va fuqarolarning osoyishtaligini buzuvchi shu kabi boshqa xatti-harakatlarda ifodalangan jamiyatda yurish-turish qoidalarini qasddan mensimaslik – mayda bezorilik huquqbuzarligi tarkibini tashkil qiladi.

O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 277-moddasi dispozitsiyasida bezorilik, ya'ni jamiyatda yurish-turish qoidalarini qasddan mensimaslik, urish-do'pposlash, badanga yengil shikast yetkazish yoki o'zganing mulkiga shikast yetkazish yoxud nobud qilish ancha zarar yetkazish bilan bog'liq holda sodir etilsa deya belgilangan.

Yuqoridagi normalarning huquqiy tahlili mazkur qilmishlarni qay biri huquqbuzarlik va qay biri jinoiy qilmish ekanligi borasidagi aniq chegarani belgilashga xizmat qiladi. Bugungi kunda amaliyotchilarni bezorilik harakatlariga huquqiy baho berishda mavjud eng katta muammo sifatida mazkur aniq tahlilning mavjud emasligidir. Sababi mayda bezorilik huquqbuzarligi va bezorilik jinoyatlari o'zaro o'xshash harakatlarni nazarda tutadi hamda qilmishga huquqiy baho berishda mazkur o'xshashlik kvalifikatsion adashishlarni keltirib chiqaradi.

Bezorilik jinoyatlarini tergov qilishda avvalo bezorilik harakatlari bevosita jamoat joylarida sodir etilishi bilan bog'liq bo'lganligi va qasd avvalo jamoat tartibi hamda jamiyatda o'rnatilgan yurish-turish qoidalari sanalganligi bois jamoat joyi va jamiyatda o'rnatilgan yurish turish qoidalariga qo'shimcha tushuntirishlar berish maqsadga muvofiq. Mazkur tushuntirishlar huquqni qo'llovchilar orasida keng tarqalishi yoki Oliy sud Plenumi qarori sifatida mustahkamlanishi albatta bu borada ishlarni to'g'ri hal etilishiga xizmat qiladi deb o'ylaymiz.

2021-yilda qayd etilgan bezorilik jinoyatlarining **1 856** tasi jamoat joylarida sodir etilgan bo'lib, shundan **767 tasi** ko'cha, maydon va istirohat bog'larida sodir etilgan[2].

Yuqoridagi tahlillardan ma'lum bo'ladiki, huquqni qo'llovchi subyektlar tomonidan jamoat joyida sodir etilgan aksariyat tan jarohati yetkazish bilan bog'liq jinoyatlar bezorilik jinoyati sifatida kvalifikatsiya qilinmoqda. Bu esa o'z navbatida mazkur turdagi jinoyatlarni sonini ortib ketishiga olib kelmoqda.

M.X.Rustambayev bezorilik jinoyatlarini kvalifikatsiya qilishning eng muxim sharti sifatida jinoyatning subyektiv tomonida ekanligini bildirib, bunda qasd aynan jamiyatda o'rnatilgan yurish-turish qoidalariga xurmatsiz munosabatda bo'lish ekanligini bildiradi[3].

Yuqoridagi fikrlar juda o'rinli ekanligini bildirib, yanada aniqroq tushunish maqsadida jamiyatda o'rnatilgan yurish-turish qoidalari sifatida aynan qanday me'zonlar tushunilishi borasida olimlarning fikrlari tahlil qilinadi.

M.X.Rustambayev "Jamiyatda yurish-turish qoidalarini mensimaslik deganda, qonunlarga, axloq-odob normalariga, jamiyatda mavjud bo'lgan urf-odat va an'analarga hurmatsizlik tushuniladi", – deb ta'kidlaydi[3].

O'z navbatida jamiyatda yurish-turish qoidalarini qasddan mensimaslik, urish-do'pposlash, yengil tan jarohati yetkazish yoki mulkka ancha miqdorda shikast yetkazish yoxud nobud qilish deganda nimani tushunish lozimligini bilib olishimiz zarur.

Jamiyatda yurish-turish qoidalarini qasddan mensimaslik deganda, normativ-huquqiy hujjatlar, odob va axloq normalari, urf-odat, an'analalar bilan belgilangan jamoat tartibini (odamlararo munosabatlar, yurish-turish qoidalari, shakllangan ijtimoiy turmush tarzini) qo'pol tarzda buzish tushuniladi.

A.A.Xudoyberdiyevning fikriga ko'ra, Jamiyatda yurish-turish qoidalarini mensimaslik bilan bog'liq harakatlarning batafsil va qat'iy ro'yxatini berish mushkul bo'lib, bu ishning xususiyatidan kelib chiqib baholashni talab etadigan jarayon hisoblanadi[4].

Urish-do'pposlash deganda, aybdor tomonidan jamiyatda yurish-turish qoidalarini qasddan buzib, shaxsning badaniga shikast yetkazmagan holda bir necha zarba berish tushuniladi.

Mazkur turdagi jinoyatlarni kvalifikatsiya qilishda eng ko'p duch kelinayotgan xatolardan biri – bu amaliyotchilar nuqtai nazarida mayda bezorilik huquqbuzarligida ham shaxs urish-do'pposlash kabi harakatlarini sodir etishi mumkin degan tushunchaning mavjudligidir.

Bu borada qonunchilik aniq ta'rifni nazarda tutmaganligi sababli amaliyotchilar o'rtasidagi turli xildagi baxs-munozaralarga va subyektiv kvalifikatsiyalarga sabab bo'lmoqda.

Bezorilik jinoyatlariga huquqiy baho berishda yana bir e'tibor berish lozim bo'lgan jihat mavjud. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 277-moddasi uchinchi qism "g" bandida bezorilik: jamoat tartibini saqlash vazifasini bajarib turgan hokimiyat vakili yoki jamoatchilik vakiliga yoxud bezorilik harakatlarining oldini olish chorasini ko'rgan boshqa fuqarolarga qarshilik ko'rsatib sodir etilgan bo'lsa uch yildan besh yilgacha ozodlikni cheklash yoxud uch yildan besh yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanishi nazarda tutilgan.

Amaliyotda bezorilik jinoyatlarini tergov qilish jarayonida holatga yuqoridagi band bilan huquqiy baho berish kelib chiqayotgan bir qator xatoliklar uchraydi.

Jumladan: Sirdaryo viloyati Yangiyer shaxar A.Jomiy MFY A.Jomiy ko'chasida joylashgan do'kondan A. ismli shaxs bir baklashka pivo olib do'kon egasiga pulini to'lamasdan do'konni tark etishga harakat qiladi va unga qarshilik qilgan B. ismli sotuvchiga hech bir sababsiz qo'llari bilan bir necha zarba beradi. Bu vaqtda do'konda bo'lgan V. ismli shaxs ularni ajratishga harakat qiladi, biroq A.ismli shaxs V. ismli shaxsga hech qanday tan jarohati yetkazmasdan B. ismli sotuvchiga yana bir necha zarba berib voqea joyidan yashirinadi. Shunday bo'lsada, Yangiyer shaxar IIB huzuridagi tergov guruhi tergovchisi mazkur holatni O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 277-moddasi uchinchi qism "g" bandi bilan malakalaydi[5].

“Bezorilikka oid ishlar bo‘yicha sud amaliyoti haqida”gi O‘zbekiston Respublikasi Oliy Sudi Plenumining Qarori 10-bandida Bezorilik harakatlari davomida aybdor jamoat tartibini saqlash vazifasini bajarib turgan hokimiyat yoki jamoatchilik vakiliga yoxud bezorilik harakatlarining oldini olish (to‘xtatish) chorasini ko‘rgan boshqa fuqarolarga faol qarshilik ko‘rsatsa, shu jumladan, ularga nisbatan o‘rtacha og‘ir shikast yetkazish darajasida zo‘rlik ishlatsa, bunday qilmish Jinoyat kodeksi 277-moddasi 3-qismining «g» bandi bilan to‘liq qamrab olinadi va Jinoyat kodeksining boshqa moddalari bilan qo‘shimcha kvalifikatsiya qilishni talab etmaydi.” deya belgilangan[6].

M.X.Rustambayev bu borada “Hokimiyat vakiliga qarshilik ko‘rsatish – qasddan urish, yengil yoki og‘ir tan jarohati, jismoniy og‘riq yetkazishda ifodalanadigan faol harakatlardir.

Jamoat tartibini qo‘riqlash vazifasini bajaruvchi hokimiyat vakili yoki jamoatchilik yoxud bezorilik harakatiga qarshilik qilgan fuqaro badaniga o‘rtacha shikast yetkazishni keltirib chiqargan qarshilik ko‘rsatish bilan bog‘liq bo‘lishi lozim.” deb ta’kidlaydi[7].

2021-yilda bezorilik fakti bilan qo‘zg‘atilgan jinoyat ishlarining **2 076 tasida** mazkur jinoyatlarni sodir etgan shaxslar aniq bo‘lgan va bu bo‘yicha tergov va surishtiruv yakunlanib, tegishli sudlarga yuborilgan, biroq 2021 yilda jami **191 ta** bezorilik jinoyatlari shaxsi noma’lum holatida surishtiruv va dastlabki tergovga kirishilgan bo‘lib, shundan 48 tasi fosh etilmasdan qolgan va bu jami qayd etilgan jinoyatlarning 1.77 % ulushiga to‘g‘ri keladi.

2021-yilda qayd etilgan **3 024 ta** bezorilik jinoyatlari bo‘yicha jami **3 893 nafar** shaxs javobgarlikka tortilgan[2].

2002-yil 14-iyundagi “Bezorilikka oid ishlar bo‘yicha sud amaliyoti haqida”gi O‘zbekiston Respublikasi Oliy Sudi Plenumining 9-son Qaroriga muvofiq, mayda bezorilik harakatlari davom etib, aybdorning keyingi harakatlari shaxsni urish-do‘pposlash, unga yengil tan jarohati yetkazish yoki mulkka ancha miqdorda shikast yetkazish yoxud nobud qilish bilan sodir etilgan bo‘lsa, shaxs ma’muriy javobgarlikka tortilmasdan, faqat jinoiy javobgarlikka tortiladi deb belgilab qo‘yilgan[8].

Ya’ni, Oliy sud shaxs bezorilik harakatlarini sodir eta turib, jabrlanuvchining badaniga sud tibbiy nuqtai nazardan baxolanishi mumkin bo‘lgan aynan qanday tan jarohatini yetkazishi javobgarlikni keltirib chiqarishi borasida tushuntirish bermagan.

Shu sababli, Sudlar mayda bezorilik hisoblangan ma’muriy huquqbuzarlikni bezorilik jinoyatidan farqlovchi Plenum qarori qayta qabul qilishi va bu borada barcha nazariya va amaliyotda mavjud muammolar bo‘yicha tushuntirishlar berib o‘tishlari maqsadga muvofiq. Qolaversa “Bezorilikka oid ishlar bo‘yicha sud amaliyoti haqida”gi O‘zbekiston Respublikasi Oliy Sudi Plenumining 9-son Qarori 2002-yil 14-iyundan buyon amalda ekanligi va o‘tkan davr mobaynida mazkur holatlarga oid ijtimoiy munosabatlar o‘zgartirilganligi hamda yangicha vaziyatlar bu borada ilmiy tadqiqotlarni oli borishni taqozo etishini unutmaslik lozim.

2021-yilda bezorilik jinoyatlarini sodir etgan shaxslarning tahlili shuni ko‘rsatadiki, ushbu davr oralig‘ida qayd etilgan jami **3 024 ta** jinoyatlarda 173 nafar **voyaga yetmagan** shaxslar (2020-yilda – 87 nafar), 253 nafar **muqaddam sudlangan** shaxslar tomonidan (2020-yilda – 154 nafar), 202 nafar **ayollar** tomonidan (2020-yilda – 99 nafar), 674 tasi **guruh tarkibida** (2020-yilda – 341 nafar), 374 tasi **spirtli ichimlik yoki giyoxvand modda ta’siri ostidagi shaxslar** tomonidan (2020-yilda – 265 nafar) va 510 nafari **ish va mashg‘ulot turiga ega bo‘lmagan shaxslar** tomonidan (2020-yilda – 198 nafar) sodir etilgan[2].

Yuqoridagi tahlillarga xulosa o‘laroq, huquqbuzarlik va jinoyat o‘rtasidagi kvalifikatsion chegarani aniq qayd etish va bu borada izlanishlarni davom ettirish muhim hisoblanadi. Chunki mamlakatimiz jinoiy-huquqiy sohada bir necha yillardan buyon ilg‘or islohotlar yo‘lidan bormoqda, bu esa bugungi kun

talabi bo‘lgan – inson qadrini ulug‘lash va mazkur jarayonning bosh mezoni sifatida aynan inson qadrini belgilash kabi vazifalarni bajarishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2022–2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi Farmoni //www.lex.uz. murojaat sanasi 22.02.2022 yil
2. O‘zbekiston Respublikasi IIV huquqiy statistika va tezkor-hisobot ma’lumotlar markazining 2017-2021 yillardagi jinoyatchilik dinamikasi bo‘yicha ma’lumotnomasi.
3. M.X.Rustambayev O‘zbekiston Respublikasi jinoyat-huquq kursi V tom Maxsus qism // Darslik. – T.,– 2018 B.207-209
4. Xudayberdiyev Abdurashid Abdirasulovich Jamoat joylarida sodir etiladigan bezorilik huquqbuzarliklarining kriminologik tavsifi // Development of pedagogical technologies in modern sciences International scientific-online conference – T.,– 2022
5. Jinoyat ishlari bo‘yicha sud amaliyoti obzori. Jinoyatni kvalifikatsiya qilish masalalari. 5-348-18-sonli ajrim <https://sud.uz/>
6. O‘zbekiston Respublikasi Oliy Sudi Plenumining Qarori Bezorilikka oid ishlar bo‘yicha sud amaliyoti haqida 2002-yil 14-iyun, 9-son
7. Rustambayev M.X. O‘zbekiston Respublikasi jinoyat huquqi kursi. Tom 2. Jazo haqida ta’limot. Darslik. 2-nashr, to‘ldirilgan va qayta ishlangan. – T.: O‘zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi Harbiy-texnik instituti, 2018. – 272 bet
8. “Bezorilikka oid ishlar bo‘yicha sud amaliyoti haqida”gi O‘zbekiston Respublikasi Oliy Sudi Plenumining 9-son Qarori 2002-yil 14-iyun Toshkent shahri